

Contributos da Supervisão Pedagógica para a Qualidade Educativa: Percepções de Directores e Supervisores no Município do Sumbe, Angola

Graciette da Silva Pereira Manuel
Mestre em Ciências da Educação, na especialidade em Ensino Primário

Email: leonelzinedine@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-0897-830X>

Resumo

A supervisão pedagógica constitui uma estratégia fundamental para o fortalecimento das práticas docentes e para a promoção da qualidade educativa. Neste contexto, o presente estudo teve como objectivo analisar as percepções dos directores e supervisores sobre os contributos da supervisão pedagógica para a qualidade educativa numa escola primária localizada no município do Sumbe, Angola. Adoptou-se uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva e interpretativa, orientada pelo método dialético. Participaram do estudo dois directores e dois supervisores pedagógicos, seleccionados por amostragem intencional. Os dados foram recolhidos por meio de entrevistas semi-estruturadas e analisados através da técnica de Análise de Conteúdo Categorical, proposta por Bardin (2016). Os resultados evidenciaram que os participantes concebem a supervisão pedagógica como um processo de acompanhamento, orientação, reflexão e apoio às práticas docentes, reconhecendo o seu contributo para o desenvolvimento profissional dos professores e para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Foram igualmente identificados desafios relacionados com a insuficiência de supervisores, a sobrecarga de trabalho e a resistência de alguns docentes às práticas supervisivas. Conclui-se que a supervisão pedagógica desempenha um papel relevante na promoção da qualidade educativa, desde que assente em princípios de colaboração, acompanhamento contínuo e desenvolvimento profissional, sendo necessário reforçar as condições institucionais para a sua efetiva implementação.

Palavras-chave: Supervisão pedagógica; Desenvolvimento profissional docente; Qualidade educativa; Angola.

ABSTRACT

Pedagogical supervision is a fundamental strategy for strengthening teaching practices and promoting educational quality. In this context, the present study aimed to analyse the perceptions of school directors and pedagogical supervisors regarding the contributions of pedagogical supervision to educational quality at Primary School No. 373, located in the Municipality of Sumbe, Angola. A qualitative approach of a descriptive and interpretative nature was adopted, guided by the dialectical method. The study involved two school directors and two pedagogical supervisors selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and analysed using Bardin's (2016) Categorical Content Analysis technique. The findings revealed that the participants perceive pedagogical supervision as a process of monitoring, guidance, reflection, and support for teaching practices, recognising its contribution to teachers' professional development and to the improvement of the teaching and learning process.

The study also identified challenges related to the insufficient number of supervisors, excessive workload, and some teachers' resistance to supervisory practices. It is concluded that pedagogical supervision plays a significant role in promoting educational quality, provided that it is grounded in collaboration, continuous support, and teachers' professional development. Therefore, strengthening institutional conditions is essential for its effective implementation.

Keywords: Pedagogical supervision; Teacher professional development; Educational quality; School supervision; Angola.

INTRODUÇÃO

A supervisão pedagógica configura-se como um mecanismo estratégico para a promoção da qualidade educativa, actuando como catalisadora do desenvolvimento profissional docente e da optimização do processo de ensino-aprendizagem. No contexto do ensino primário, sua relevância é amplificada, uma vez que práticas pedagógicas reflexivas e alinhadas com as necessidades dos alunos são determinantes para o sucesso educativo. Entretanto, em realidades como a angolana, marcadas por desafios estruturais, escassez de recursos e heranças de modelos tradicionais, a efetivação de uma supervisão pedagógica formativa e colaborativa permanece um desafio complexo.

De acordo com Alarcão e Tavares (2003), a supervisão deve ser entendida como um processo contínuo e intencional de orientação do professor, com o propósito de promover aprendizagens significativas e fomentar a construção de práticas pedagógicas conscientes e críticas. Para esses autores, o supervisor pedagógico deve assumir um papel de mediador entre o docente e o conhecimento, criando condições para que este evolua nas suas competências e contribua, de forma mais eficaz, para o sucesso escolar dos alunos.

No contexto angolano, este entendimento tem vindo a ganhar espaço nos discursos pedagógicos e nas políticas educativas. A Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto, que estabelece as bases do sistema de educação e ensino, reconhece a importância da qualidade pedagógica no ensino primário como etapa fundamental do processo educativo. Acrescenta-se a isso a necessidade de uma supervisão pedagógica que ultrapasse o modelo tradicional de controlo e se configure como um mecanismo de apoio e formação dos professores, especialmente em contextos com recursos escassos e desafios estruturais evidentes, como é o caso de uma das escolas do Município do Sumbe.

De acordo com Oliveira-Formosinho (2009) e Alarcão e Roldão (2008) defendem que a supervisão deve estar ancorada em princípios de escuta, colaboração e investigação da prática. Nessa lógica, a acção supervisiva torna-se uma estratégia de desenvolvimento profissional que permite ao professor reflectir sobre o seu fazer pedagógico, analisar os desafios da sala de aula e reconstruir o processo de ensino com base em dados concretos da sua prática. Por outra, o supervisor, ao acompanhar sistematicamente o trabalho dos professores, torna-se peça-chave na articulação entre currículo, gestão escolar e contexto comunitário.

Entretanto, apesar do potencial transformador da supervisão pedagógica, a sua efectivação nas escolas enfrenta diversas barreiras. Observa-se que muitas vezes as práticas supervisivas se limitam a procedimentos burocráticos e formais, desarticuladas das reais necessidades dos professores e dos alunos. Na Escola Primária em que se realizou a pesquisa, observou-se dificuldades relacionadas à escassez de formação específica dos supervisores, à falta de recursos didácticos, à resistência de alguns docentes à supervisão formativa e à sobrecarga de funções atribuídas a coordenadores pedagógicos e práticas supervisivas predominantemente fiscalizadoras, o que levanta a seguinte questão: Como os directores e supervisores percebem o papel da supervisão pedagógica na promoção da qualidade educativa?

Para responder à pergunta de partida, definiu-se como objectivo: analisar as percepções dos directores e supervisores sobre o papel da supervisão pedagógica na promoção da qualidade educativa na Escola Primária n.º 373 do Município do Sumbe.

A realização deste estudo justifica-se pela necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as percepções dos actores responsáveis pela supervisão pedagógica, considerando que a compreensão das suas experiências e perspectivas poderá fornecer evidências relevantes para o fortalecimento das práticas supervisivas e para a melhoria da qualidade educativa no contexto do ensino primário angolano. Espera-se, igualmente, que os resultados contribuam para a reflexão sobre políticas e práticas de supervisão pedagógica, oferecendo subsídios para gestores escolares, supervisores e demais intervenientes do processo educativo escolarizado. Para além desta introdução, o artigo encontra-se estruturado em quatro secções: o referencial teórico, que aborda os fundamentos da supervisão pedagógica e a sua relação com o desenvolvimento profissional docente e a qualidade educativa; a metodologia, que descreve os procedimentos adoptados na

investigação; a apresentação e discussão dos resultados; e, por fim, as conclusões do estudo.

Supervisão Pedagógica: Conceito, Finalidades e Perspetivas Contemporâneas

O conceito de supervisão, em sua essência, está intrinsecamente ligado à promoção e sustentação de ambientes que favoreçam a construção e o desenvolvimento profissional contínuo. Actualmente a supervisão tem sido utilizada em diferentes áreas de actuação ou profissional, dependendo apenas do domínio específico. Como argumentam Alarcão e Canha (2013) a supervisão utiliza-se numa multiplicidade de campos de actuação. Dai a necessidade de especificar o domínio da acção, pois podem ser supervisão pedagógica, supervisão clínica, supervisão curricular, supervisão institucional, entre outras.

Historicamente, a supervisão pedagógica surgiu vinculada à inspecção escolar do século XIX, focada em controle e cumprimento de normas. Nesse modelo inspectivo inicial, o supervisor actuava como fiscalizador das aulas e do currículo. Como observado por Glanz (1994), “a história da supervisão inclui modelos de inspecção, eficiência, democrático e clínico, começando originariamente como actividade inspectiva para depois evoluir a funções mais gerenciais e formativas” (p.62). Para Lourenço, Santos e Silva (1973) destacam que, entre os séculos XIX e XX, a supervisão era vista quase exclusivamente como instrumento de fiscalização do desempenho docente em sala de aula. Com o tempo, porém, essa ênfase unilateral de controle foi superada por abordagens que valorizam o apoio e a melhoria contínua do ensino.

A supervisão pedagógica é considerada inspectiva ou fiscalizadora, quando se coloca em ênfase o controlo podendo assumir a natureza preventiva e punitiva, por outro lado, é formativa, quando estimula o desenvolvimento e aprendizagem das pessoas e instituições, servindo como actuação de monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos de reflexão e de experimentação e de natureza prescritiva. Assim, no contexto actual supervisão pedagógica pode ser entendida como uma visão aprofundada, reflexiva e com sentido autocrítico do contexto circundante, e do interior no sentido de compreender realidade (Vieira, 1993; Alarcão & Canha, 2013).

Em Angola, a supervisão pedagógica acompanhou mudanças históricas e políticas. Durante o período colonial, a tarefa cabia principalmente à inspecção educativa portuguesa. Por exemplo, o Decreto-lei colonial n.º 46447/1966 criou a Direcção

Provincial de Inspeção, incumbida de fiscalizar as actividades pedagógicas das escolas angolanas, exigindo qualificações académicas dos inspectores. Após a independência (1975), o modelo permaneceu em grande parte inspectivo. A Lei n.º13/01 criou o Gabinete Nacional de Inspeção Educacional, com funções tributadas ao controle e avaliação do sistema de ensino. Mesmo algumas diretrizes internas (Despacho n.º180/4) insistiam em verificação de cumprimento curricular e avaliação do rendimento escolar, mantendo a supervisão com papel sobretudo fiscalizador.

A partir de meados da década de 2010, ocorreram transformações significativas. O Decreto Presidencial n.º 24/15, criou formalmente um Departamento de Supervisão Pedagógica no Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação, propondo que a supervisão pedagógica reflecta, auxilie e impulsione a colaboração entre agentes educativos e promova inovações didáctico-pedagógicas. Em 2016, com a revogação da Lei n.º13/01 pela Lei n.º 17/16, Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino ampliou as funções da supervisão pedagógica para além do controlo, definindo que ela abrange acompanhamento e apoio didáctico, pedagógico, técnico e avaliativo dos processos educativos.

A Lei n.º 32/20 de 12 de Agosto, Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, reforçou que a supervisão pedagógica deve superar os modelos tradicionais de avaliação punitiva, consolidando-se como mecanismo de apoio e formação aos professores, especialmente no ensino primário. Por outra, o Decreto Presidencial n.º 222/20 de 28 de Agosto, instituiu o Gabinete de Inspeção e Supervisão Pedagógica, integrando no Ministério da Educação a coordenação da política educativa e da formação docente em serviço. O governo define o referido gabinete como “serviço de apoio técnico que tem por função realizar o acompanhamento, supervisão, avaliação e fiscalização da actividade desenvolvida no sistema de educação, cuja missão incide nas instituições de ensino público, público-privado e privado” (Angola, Artigo n.º 15º).

A Supervisão Pedagógica como Estratégia de Desenvolvimento Profissional Docente

O desenvolvimento pessoal e profissional é um processo sócio-construtivista. Alarcão e Roldão (2008) defendem que “o envolvimento pessoal não implica individualismo. Antes pelo contrário, ...emerge a partilha de experiências e saberes como elemento formativo fundamental” (p. 27).

O conceito de desenvolvimento profissional surge intimamente associado ao conceito de formação contínua visando a capacitação de recursos humanos de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, de estrutura orgânica complexa ou não. Ou seja, se Joeirmos o papel principal das práticas colaborativas chegaremos ao seu objectivo, o desenvolvimento profissional.

Nestes termos, o modelo de supervisão pedagógica colaborativa tem como pilar as práticas colaborativas, sejam elas a pares ou em grupo de maior número de colaboradores. Através dele os professores se formam, por via de um ciclo colegial, diligente e contínuo de transmissão de conhecimento, de partilha de saberes e estratégias pedagógicas de forma recíproca, autêntica, verdadeira, sem subjetividades, onde a empatia do voluntarismo deve reinar para que se dê a salutar e necessária formação contínua, o despertar e aprofundar das competências e atitudes e para que o desenvolvimento profissional dos professores aconteça.

A supervisão pedagógica quando sustentada na colaboração entre os docentes, de forma colegial e voluntária, rejeita o individualismo profissional e aceita a reflexão colectiva e partilha de saberes visando o bem comum, isto é, defende o desenvolvimento profissional e pessoal do colectivo que por sua vez, “é um processo que acompanha a vida e é potenciado através de experiências colaborativas de aprendizagem e formação” (Alarcão e Canha, 2013, p. 52). Ainda nesta ordem de ideias, as práticas colaborativas, as atitudes reflexivas e a aprendizagem partilhada se afunilam, objetivando o desenvolvimento profissional, onde o modelo clínico de Alarcão é o moderador que acompanha, apoia e orienta os professores.

Para Alarcão e Canha (2013), o desenvolvimento profissional do professor (e qualquer outro profissional) abrange um processo de aprendizagem, que exige grande investimento pessoal, vontade própria, esforço e comprometimento com a profissão. Os autores descrevem que:

Falar de desenvolvimento profissional é falar de conhecimentos sobre o ensino, das atitudes face ao ato educativo, do papel do professor e do aluno, das suas relações interpessoais, das competências envolvidas no processo pedagógico e do processo reflexivo sobre as práticas do professor. O conceito de desenvolvimento profissional é relativamente recente na formação dos professores dos diversos níveis de ensino. A sua importância resulta das mudanças e complexidades da sociedade, que impõe à escola, enormes responsabilidades. Este conceito representa uma nova perspectiva de olhar os professores. Estes deixam de ser vistos como transmissores de informação, passando a ser considerados

profissionais autónomos e responsáveis por exercerem múltiplas funções. (Alarcão & Canha, 2013, p.51)

Esta concepção nos faz concordar que viver e exercer uma profissão, nos dias atuais, acarreta o envolvimento pessoal num processo contínuo de desenvolvimento, o qual possibilita a construção e reconstrução de conhecimentos e actuação ao longo da vida e, assim, conviver com as exigências levantadas por um mundo em permanente mudança (Alarcão e Canha, 2013).

Para Gelo, Dias e Matandire (2023), a actividade de supervisão acompanha e orienta o desenvolvimento como finalidade, mas não perde de vista e apoia o desenvolvimento como processo. Portanto, nesta ótica, o desenvolvimento é um processo contínuo, intersistémico, potenciado pela interação entre as pessoas e entre estas e o mundo que as rodeia e que, propiciando uma relação entre o pensamento e a ação, motiva para a ação dinâmica, proativa, transformadora, fundada no conhecimento, na interpretação crítica da realidade e no diálogo construtor de concepções partilhadas. Trata-se de uma perspectiva interacionista multidimensional e colaborativa.

Alarcão e Tavares (2003), defendem que o desenvolvimento pessoal e profissional do professor deve partir de uma concepção que o considere como um todo, como uma pessoa a quem não é possível ensinar a ser profissional, mas a quem se proporcionam condições para utilizar o seu próprio desenvolvimento profissional. Alarcão e Canha (2013), consideram que o desenvolvimento profissional “assenta num processo sistemático de aprofundamento e reconstrução do conhecimento com vista à melhoria da prática” (p. 51). De igual modo, Bonito e Trindade, (2008), entendem que o desenvolvimento profissional implica crescimento, mudança, melhoria, adequação, no que diz respeito ao próprio conhecimento e as atitudes no trabalho e para com o trabalho. Desta forma, significa o verdadeiro desenvolvimento profissional e a desejada melhoria da prática pedagógica, tem que haver com responsabilização e comprometimento do indivíduo, neste caso do próprio professor, mas que necessariamente acompanha-se com orientação didáctico-pedagógico contínua, dito de outro modo, com formação contínua.

Supervisão Pedagógica e Qualidade Educativa: Contributos e Desafios

A busca pela qualidade da educação nas escolas primárias está intrinsecamente ligada à eficácia da supervisão pedagógica. Porém, essa supervisão enfrenta diversos desafios, tanto de ordem estrutural quanto metodológica. Em Angola, por exemplo, muitos

supervisores ainda carecem de formação contínua, recursos didáticos e autonomia para exercer uma supervisão de cunho transformador, como aponta Paxe (2020) ao discutir os entraves da supervisão no contexto angolano.

Dentre os principais desafios relativamente a supervisão pedagógica, destaca-se a visão tradicional, que consiste na fiscalização e no cumprimento de normas, em detrimento de uma perspectiva formativa. Quando a supervisão é percebida apenas como controlo externo, perde-se a oportunidade de promover uma cultura de auto-reflexão e aprendizagem profissional contínua (Zabalza, 2004). Neste sentido, os benefícios da supervisão pedagógica são amplamente reconhecidos quando esta é realizada de forma participativa e construtiva. Uma supervisão de qualidade contribui para a melhoria do desempenho docente, conseqüentemente os alunos constroem uma aprendizagem significativa e duradoira.

A supervisão pedagógica é um elemento crucial para a dinâmica e a qualidade dos sistemas educativos, actuando como um catalisador para o desenvolvimento profissional dos docentes e a melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem. A sua concepção e prática têm evoluído significativamente ao longo da história, reflectindo diferentes filosofias educacionais e necessidades sociais. No contexto angolano, essa evolução é particularmente notória, com uma transição gradual de um modelo centrado na inspeção e controlo para uma abordagem mais colaborativa e de apoio ao desenvolvimento pedagógico.

A supervisão pedagógica, na sua essência contemporânea, é compreendida como um processo contínuo de acompanhamento, assessoramento e facilitação do trabalho dos professores, visando o aprimoramento de todas as dimensões do processo educativo que se desenrola na escola (Zinga & Germano, 2020).

A importância da formação de quadros qualificados para a supervisão pedagógica foi reconhecida no Plano Mestre de Formação de Quadros (MED, 2008). Este plano, um documento estratégico para o desenvolvimento do setor da educação em Angola, previu, no seu "Eixo 4: Formar supervisores e formadores", a necessidade de desenvolver um corpo de supervisores com perfil adequado para assegurar a transferência das competências profissionais dos professores, adquiridas na formação inicial ou contínua, para as salas de aula (Plano Mestre de Formação de Professores, 2008, p. 25). Esta acção

teve início em 2007, com a definição e validação do perfil do supervisor, aprovado pelo Ministério da Educação em 2008.

Apesar dos avanços na estruturação e na concepção da supervisão pedagógica em Angola, persistem desafios e fragilidades, especialmente no que tange à formação inicial e contínua de professores. Embora a formação de supervisores e formadores tenha sido uma preocupação central do Plano Mestre de Formação de Professores (2008-2015), as dificuldades na sua implementação e sustentabilidade ainda são recorrentes. Esta situação aponta para a necessidade premente de um investimento maior e mais sustentável na formação e capacitação de quadros nacionais (formadores e supervisores pedagógicos) por parte das instâncias superiores, como o Ministério da Educação (MED) e o Instituto Nacional de Formação de Quadros de Educação (INFQE), bem como dos Gabinetes Provinciais de Educação (GPE). Tal investimento é crucial para atender à demanda e às expectativas das escolas de formação de professores e para garantir que a supervisão pedagógica cumpra seu papel de impulsionar a qualidade.

A literatura sobre supervisão pedagógica, como a pesquisa de Pedras e Seabra (2016), enfatiza que a supervisão é fundamental para a resolução de problemas e um aspecto facilitador para uma aprendizagem profícua por parte dos docentes. Eles argumentam que, se realizada num ambiente colaborativo, a supervisão torna-se mais eficaz e eficiente. Alarcão e Canha (2013) reforçam essa ideia, destacando que a colaboração entre supervisores e supervisionados é essencial para o desenvolvimento de competências e o aumento da satisfação dos envolvidos. Portanto, é imperativo que, no contexto angolano, se promova uma relação salutar, cordial e profissional entre os supervisores institucionais e os professores, de modo a que sejam alcançados os objectivos comuns de melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem.

Vale reafirmar que, a supervisão pedagógica é um pilar insubstituível para o desenvolvimento de qualquer sistema educativo que almeje a excelência. Angola, apesar dos desafios e fragilidades inerentes ao seu sistema de educação e ensino, tem demonstrado um compromisso crescente com a evolução da supervisão, transitando de um modelo fiscalizador para um paradigma mais abrangente e de apoio. A Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, n.º 17/16, de 7 de outubro, consagra que a supervisão pedagógica é “um processo de controlo, acompanhamento, apoio didático, pedagógico e técnico, e avaliação do processo de ensino-aprendizagem, reafirma a sua centralidade

para os objectivos de cada subsistema de ensino” (Angola, 2016, Artigo n.º 116º). A concretização plena dessa visão dependerá do investimento contínuo na formação de supervisores e na promoção de práticas colaborativas que fortaleçam a relação entre supervisores e professores, garantindo que a supervisão pedagógica seja, de facto, um motor de transformação e melhoria da qualidade educacional.

METODOLOGIA

A pesquisa assumiu um enfoque qualitativo pelo facto de não generalizar e quantificar os resultados, pois teve como paradigma de pesquisa o carácter interpretativo (Alvarenga, 2012). Relativamente ao método empregue, recorreu-se ao método dialético, e permitiu analisar as percepções dos participantes, identificando convergências, divergências e contradições presentes nos discursos sobre a supervisão pedagógica (Bastos & Ferreira, 2016). Para tal, adoptou-se um desenho de pesquisa não experimental com o intento de não manipular os participantes da pesquisa. Quanto ao tipo de pesquisa recorreu-se a pesquisa descritiva para facilitar descrever as percepções que os supervisores e directores (director geral e sub-director pedagógico) da escola têm sobre a situação em estudo, desta forma, adoptou-se a modalidade de pesquisa de campo, que permitiu contacto directo com os sujeitos em estudo, e consequentemente colher informações sobre supervisão a partir dos sujeitos que fazem acontecer e realizam a supervisão pedagógica na escola em estudo (Gil, 2002).

Caracterização dos participantes

Participaram desta pesquisa dois directores da escola (director geral e o sub-director pedagógico) e os dois supervisores da referida escola. Partindo dos princípios éticos na pesquisa científica, foram atribuídos nomes fictícios aos entrevistados para se assegurar o anonimato e a confidencialidades dos participantes. Para os directores foram atribuídos nomes fictícios de D1 e D2, enquanto para os supervisores foram atribuídos nomes de S1 e S2.

Técnicas e instrumentos de recolha de dados

Tendo em conta o objectivo da pesquisa, utilizou-se como instrumento de recolha de dados a entrevista semi-estruturada. Este instrumento permitiu obter dados significativos sobre as percepções que os directores e supervisores têm concernente ao

contributo da supervisão pedagógica para a qualidade educativa. A entrevista possibilitou uma interação entre os entrevistados e o pesquisador, que conseqüentemente o pesquisador conseguiu compreender e interpretar os conhecimentos, experiências e os significados que os sujeitos em estudo atribuem sobre a questão em estudo (Bogdan e Biklen, 1994; Severino, 2013). Utilizou-se esta técnica, porque em estudos qualitativos a entrevista é uma técnica que ajuda o pesquisador a conduzir o diálogo e os entrevistados relaterem os factores e as experiências a partir das suas próprias visões (Alvarenga, 2012). Por outra, porque em muitos casos há uma contradição entre o que é estatuído nas políticas educacionais e o que é vivido nas escolas (Severino, 2013). As entrevistas foram gravadas pelo gravador de um telemóvel, e posteriormente foram transcritas pela autora. A duração média das entrevistas foi de 35 minutos.

Técnica de análise dos dados

Os dados provenientes das entrevistas foram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo Categórica (2016). Foram criadas as categorias de análise previamente a partir do referencial teórico, eis as categorias de análise: Concepções sobre Supervisão Pedagógica(a); Supervisão Pedagógica e Desenvolvimento Profissional Docente (b); Supervisão Pedagógica e Qualidade Educativa (c); Desafios da Supervisão Pedagógica(d). Depois da análise categórica dos dois grupos (dos directores e dos supervisores), fez-se a triangulação da análise de dados para se compreender a convergência e a divergência dos dados nos dois grupos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta secção, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, dialogando com os principais teóricos que abordam sobre a supervisão pedagógica.

Categoria 1 – Concepções sobre Supervisão Pedagógica

Os resultados obtidos revelam que tanto os directores quanto os supervisores possuem uma concepção predominantemente formativa da supervisão pedagógica, embora os directores também enfatizem a sua dimensão de acompanhamento e controlo do trabalho docente.

Os directores definem a supervisão pedagógica como um processo de acompanhamento do ensino e da aprendizagem, centrado na monitorização das actividades docentes, no cumprimento dos programas, das planificações e no acompanhamento da frequência dos

alunos. Nesta perspectiva, D2 refere que a supervisão consiste num “processo que visa ao acompanhamento do ensino e aprendizagem”, realizado tanto pela equipa de supervisão da direcção municipal quanto pela direcção pedagógica da escola, tendo como finalidade assegurar “o cumprimento do programa por parte do professor, planificações quinzenais e diárias e frequência dos alunos às aulas”. Por sua vez, D1 considera que a supervisão “envolve o acompanhamento, orientação, avaliação e apoio ao trabalho pedagógico dos professores”, desempenhando um papel essencial na melhoria da qualidade do ensino e no desenvolvimento profissional dos docentes.

Relativamente aos supervisores, observa-se uma concepção mais centrada na colaboração, partilha de experiências e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. S1 entende a supervisão como um processo que privilegia a “troca de experiência para corrigirmos, ultrapassar e melhorar o desconhecido”. Na mesma linha, S1 acrescenta que a supervisão constitui “um trabalho formativo e colaborativo, que visa ajudar os docentes a aprimorar suas práticas pedagógicas”.

Os resultados obtidos corroboram com as ideias de Alarcão e Canha (2013), segundo as quais a supervisão pedagógica contemporânea deve privilegiar uma abordagem formativa, orientada para o desenvolvimento das pessoas e das organizações. Do mesmo modo, convergem com Vieira (1993), ao conceber a supervisão como uma monitorização sistemática da prática pedagógica, baseada na reflexão e na experimentação. Assim, os resultados sugerem que a escola onde se realizou a pesquisa vem progressivamente adoptando uma concepção de supervisão centrada no apoio pedagógico e no desenvolvimento profissional docente.

Categoria 2 – Supervisão Pedagógica e Desenvolvimento Profissional Docente

As falas dos participantes demonstram que a supervisão pedagógica é percebida como um importante instrumento de desenvolvimento profissional docente, favorecendo o diálogo, a reflexão e a melhoria das práticas pedagógicas.

Para os directores, a supervisão fortalece o diálogo permanente entre professores e supervisores, permitindo identificar dificuldades e propor soluções para a melhoria do trabalho pedagógico. D1 afirma que a supervisão “fortalece diálogo permanente entre o professor e o supervisor, permitindo dirimir algumas dificuldades que o professor

apresenta”. O mesmo participante acrescenta que a observação inesperada das aulas permite verificar o comprometimento dos docentes relativamente à planificação e preparação das actividades lectivas.

No que se refere aos supervisores, os resultados indicam que as estratégias de acompanhamento mais frequentemente utilizadas são a observação de aulas, a análise dos planos de aula e as reuniões pedagógicas. S1 refere que as metodologias mais utilizadas consistem na “observação das aulas e análise dos planos de aulas”. De forma complementar, S2 afirma utilizar “uma combinação de metodologias que visam promover um acompanhamento próximo, formativo e colaborativo”, destacando a observação de aulas, análise de planos de aula e reuniões pedagógicas individuais.

Estes resultados estão em consonância com Alarcão e Tavares (2003), que defendem a supervisão como um processo contínuo de apoio ao desenvolvimento humano e profissional dos professores. Igualmente, corroboram Oliveira-Formosinho (2002), ao defender que a supervisão contemporânea deve privilegiar o acompanhamento, a colaboração e a reflexão conjunta sobre as práticas pedagógicas. Deste modo, constata-se que a supervisão pedagógica na escola estudada assume uma função eminentemente formativa, contribuindo para o aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes.

Categoria 3 – Supervisão Pedagógica e Qualidade Educativa

No que concerne aos contributos da supervisão pedagógica para a qualidade educativa, os participantes reconhecem unanimemente que a supervisão exerce influência positiva na melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Os directores consideram que a supervisão motiva os professores a planificarem adequadamente as suas aulas, promovendo maior responsabilidade profissional. D1 refere que a supervisão “motiva os professores a planificarem as suas aulas”, uma vez que os docentes sabem que poderão ser supervisionados a qualquer momento. Na mesma perspectiva, D2 sustenta que “a supervisão contribui bastante para a melhoria da qualidade educativa”, salientando que os profissionais tendem a desempenhar melhor as suas funções quando são acompanhados.

Por sua vez, os supervisores reconhecem que a supervisão favorece a melhoria do ambiente pedagógico e das práticas docentes. S1 destaca que a sua actuação tem contribuído para a promoção de “hábitos de boa convivência”. Já S2 refere que a implementação de um plano sistemático de supervisão permitiu identificar e corrigir diversas fragilidades existentes nas práticas pedagógicas, nomeadamente a reduzida diversidade metodológica.

Os resultados desta categoria corroboram os pressupostos de Alarcão e Canha (2013), segundo os quais a supervisão pedagógica constitui um instrumento estratégico para a promoção da qualidade educativa. De igual modo, convergem com as ideias de Alarcão e Tavares (2003), ao defenderem que a supervisão contribui para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem mediante a reflexão e o aperfeiçoamento contínuo das práticas docentes.

Categoria 4 – Desafios da Supervisão Pedagógica

Relativamente aos desafios enfrentados na implementação da supervisão pedagógica, os participantes identificaram constrangimentos relacionados com a insuficiência de recursos humanos, a sobrecarga de trabalho dos supervisores e a resistência ou insegurança demonstrada por alguns professores.

Os directores apontam a insuficiência de supervisores como principal desafio. D1 refere que “dois supervisores não são suficiente”, acrescentando que a sobrecarga de trabalho compromete a eficácia do acompanhamento pedagógico. De igual modo, D2 considera desejável a existência de “um supervisor para cada classe”, defendendo ainda a necessidade de professores coadjuvantes para garantir maior proximidade no acompanhamento pedagógico.

No que concerne aos supervisores, os principais desafios identificados relacionam-se com a adaptação dos novos professores à cultura supervisiva da escola e com o sentimento de intimidação manifestado por alguns docentes. S2 afirma que as dificuldades são mais evidentes no início do ano lectivo, sobretudo quando o professor é novo na instituição. Por seu turno, S1 reconhece que muitos professores “sentem-se intimidados”, razão pela qual procura construir uma “amizade pedagógica” baseada na confiança e na colaboração.

Estes resultados corroboram com Oliveira-Formosinho (2002), ao afirmar que a supervisão contemporânea deve assentar em relações de confiança, colaboração e apoio mútuo. Confirmam igualmente as ideias de Alarcão e Canha (2013), segundo as quais a eficácia da supervisão depende não apenas de condições institucionais adequadas, mas também da construção de relações interpessoais positivas entre supervisores e professores. Portanto, os resultados evidenciam que a supervisão pedagógica é reconhecida como uma estratégia relevante para o desenvolvimento profissional docente e para a melhoria da qualidade educativa, embora a sua eficácia seja condicionada por desafios organizacionais e relacionais que requerem intervenção institucional contínua.

Quadro 1- Síntese de triangulação dos dados

Categoria	Directores	Supervisores	Convergências/Divergências
Concepções sobre Supervisão Pedagógica	Ênfase no acompanhamento, orientação e controlo.	Ênfase na colaboração e formação.	Convergem quanto ao carácter formativo; divergem quanto ao enfoque predominante da supervisão.
Desenvolvimento profissional docente	Melhoria das práticas pedagógicas	Contribui para práticas pedagógicas mais activas	Todos confirmam que melhora as práticas pedagógicas dos professores
Qualidade Educativa	A supervisão melhora a preparação das aulas.	A supervisão melhora as práticas pedagógicas.	Convergência quanto ao impacto positivo da supervisão na qualidade educativa.
Desafios	Insuficiência de supervisores e sobrecarga.	Resistência dos docentes e adaptação dos novos professores.	Divergência quanto à natureza dos desafios identificados.

Fonte: a autora.

CONCLUSÕES

A presente pesquisa teve como objectivo analisar as percepções dos directores e supervisores sobre o papel da supervisão pedagógica na promoção da qualidade educativa numa escola primária do município do Sumbe. A partir da análise das entrevistas realizadas aos participantes, constatou-se que a supervisão pedagógica é reconhecida como um mecanismo fundamental para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Os resultados evidenciaram que tanto os directores quanto os supervisores concebem a supervisão pedagógica predominantemente numa perspectiva formativa, embora os directores atribuam maior ênfase às funções de acompanhamento, controlo e monitorização do trabalho docente, enquanto os supervisores valorizam, sobretudo, o seu carácter colaborativo, reflexivo e de apoio ao desenvolvimento profissional.

Relativamente ao desenvolvimento profissional docente, verificou-se que a supervisão pedagógica contribui para o fortalecimento do diálogo entre supervisores e professores, favorecendo a reflexão sobre as práticas pedagógicas, a identificação de dificuldades e o aperfeiçoamento do desempenho profissional. As estratégias mais referenciadas pelos participantes foram a observação de aulas, a análise dos planos de aula e as reuniões pedagógicas, consideradas essenciais para o acompanhamento e orientação dos docentes. No que concerne à qualidade educativa, os participantes reconheceram que a supervisão pedagógica exerce influência positiva na melhoria das práticas docentes, na planificação das actividades lectivas e no compromisso profissional dos professores, constituindo, deste modo, um importante instrumento de promoção da qualidade do ensino. Estes resultados permitem afirmar que a supervisão pedagógica tem contribuído para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem na escola investigada.

Entretanto, o estudo demonstrou igualmente a existência de desafios que condicionam a eficácia da supervisão pedagógica, destacando-se a insuficiência de supervisores, a sobrecarga de trabalho, a resistência de alguns docentes às práticas supervisivas e as dificuldades de integração de novos professores na dinâmica supervisiva da escola. Tais constrangimentos demonstram a necessidade de reforçar as condições institucionais e humanas para o exercício de uma supervisão mais sistemática, participativa e formativa.

Em síntese, conclui-se que a supervisão pedagógica constitui uma estratégia relevante para o desenvolvimento profissional docente e para a promoção da qualidade educativa, desde que seja orientada por princípios de colaboração, reflexão e acompanhamento contínuo. Neste sentido, recomenda-se o reforço da formação específica dos supervisores, o aumento do número de profissionais afectos à supervisão pedagógica e a consolidação de uma cultura institucional baseada na cooperação e na melhoria contínua das práticas educativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcão, I. (2001). *Escola reflexiva e nova racionalidade*. Porto Alegre: Artmed.
- Alarcão, I., & Canha, B. (2013). *Supervisão e colaboração: Uma relação para o desenvolvimento*. Porto: Porto Editora.
- Alarcão, I., & Roldão, M. C. (2008). *Supervisão: Um contexto de desenvolvimento profissional dos professores*. Mangualde: Edições Pedagogo.
- Alarcão, I., & Tavares, J. (2003). *Supervisão da prática pedagógica: Uma perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem* (2a ed.). Coimbra: Almedina.
- Alvarenga, E. M. (2012). *Metodologia da investigação quantitativa e qualitativa*. Assunção, Paraguai: Edições Sílabo.
- Angola. (1966). Decreto-lei colonial n.º 46447/1966. Criação da Direcção Provincial de Inspeção. Luanda: Imprensa Nacional.
- Angola. (2001). Lei n.º 13/01, de 31 de dezembro. Lei de Bases do Sistema de Educação. Luanda: Imprensa Nacional.
- Angola. (2008). *Plano mestre de formação de quadros*. Luanda: MED.
- Angola. (2015). Decreto Presidencial n.º 24/15, de 22 de janeiro. Estatuto do Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação. Luanda: Diário da República.
- Angola. (2016). Lei n.º 17/16, de 7 de outubro. Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. Luanda: Diário da República.
- Angola. (2020a). Lei n.º 32/20, de 12 de agosto. Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. Luanda: Diário da República.
- Angola. (2020b). Decreto Presidencial n.º 222/20, de 28 de agosto. Gabinete de Inspeção e Supervisão Pedagógica. Luanda: Diário da República.
- Angola. Despacho n.º 180/4. Diretrizes internas para verificação curricular. Luanda: Ministério da Educação.

António, O. W. M. (2021). *O papel do supervisor na formação inicial de professores: Um estudo de caso numa instituição de ensino superior em Angola*. (Tese de Doutoramento). Universidade do Minho, Portugal.

Bastos, M. C. P. & Ferreira, D. V. (2016). *Metodologia científica*. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional.

Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). *Investigação qualitativa em educação: Uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto: Porto Editora.

Bonito, J., & Trindade, V. (2008). *Desenvolvimento profissional, supervisão e avaliação de professores*. Lisboa: Texto Editores.

Gelo, J., Dias, A., & Matandire, M. (2023). Supervisão pedagógica e desenvolvimento profissional docente no ensino primário angolano. *Revista Angolana de Educação*, 12(3), 45-62.

Gil, A. C. (2002). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (4a ed.). São Paulo: Atlas

Glanz, J. (1994). History, philosophy, and sociology of educational supervision. In G. R. Firth & E. F. Pajak (Eds.), *Handbook of research on school supervision* (pp. 39-79). New York: Macmillan.

Lourenço, M., Santos, P., & Silva, A. (1973). *A supervisão escolar nos séculos XIX e XX: Perspetivas históricas*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Oliveira-Formosinho, J. (2009). *Desenvolvendo a qualidade em parcerias: Estudos de caso*. Lisboa: Ministério da Educação.

Paxe, I. (2023). Angola 1975-2020: 45 anos de peregrinação no direito à educação. Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/372782066>

Pedras, S., & Seabra, F. (2016). A colaboração em supervisão pedagógica. *Revista de Estudos Curriculares*, 7(2), 220-235.

Vasconcellos, C. S. (2000). *Coordenação do trabalho pedagógico: Do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula*. São Paulo: Libertad.

Vieira, F. (1993). *Supervisão: Uma prática reflexiva de formação de professores*. Porto: ASA.

Zabalza, M. A. (2004). *O ensino universitário: Seu cenário e seus protagonistas*. Porto Alegre: Artmed.

Zinga, A., & Germano, S. C. (2020). A supervisão pedagógica e a melhoria das práticas do ensino dos professores: Caso complexo escolar no 411 do Sumbe, Cuanza Sul Angola. *AMAzônica*, 25(2), 184-210. ISSN 1983-3415.